

TARJIMASHUNOSLIK SOHALARIGA OID ILMIY QARASHLAR

Ishankulova Diyora Allovidinovna

Associate professor Tashkent State Transport University

diera.ishankulova@yandex.ru, [Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8957-8698](https://orcid.org/0000-0002-8957-8698)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559915>

Annotatsiya. Tarjimashunoslik, lingvistika va madaniyatshunoslik kabi sohalar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, til va madaniyatlararo aloqalarni o‘rganadi. Bu soha, asosan, tarjima jarayonining nazariy asoslari, metodologiyasi va madaniyatlararo tafovutlarni hisobga olishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar bilan shug‘ullanadi. Tarjima nafaqat bir tildan boshqasiga so‘zlarni yoki iboralarni o‘tkazish, balki madaniyatlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘lanishni ham ta‘minlaydi. Tarjimashunoslikning ilmiy qarashlari, bu jarayonda til va madaniyatning o‘ziga xosliklarini chuqur tushunishni talab qiladi. Ushbu maqolada tarjimashunoslik sohasidagi ilmiy qarashlar, uning rivojlanish tarixi, asosiy metodologik yondashuvlari va zamonaviy tendensiyalari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Tarjimashunoslik, lingvistika, ilmiy qarashlar, tarjima, kommunikativ, yondashuv, nazariya.

Аннотация. Переводоведение, тесно связанное с такими областями, как лингвистика и культурология, изучает межъязыковые и межкультурные коммуникации. Эта область в основном занимается теоретическими основами перевода, методологией и учетом культурных различий в процессе перевода. Перевод — это не только передача слов или фраз с одного языка на другой, но и установление связи между культурами. Научные взгляды переводоведения требуют глубокого понимания особенностей языка и культуры в процессе перевода. В данной статье рассматриваются научные взгляды в области переводоведения, история его развития, основные методологические подходы и современные тенденции.

Ключевые слова: Переводоведение, лингвистика, научные взгляды, перевод, коммуникативный, подход, теория.

Annotation. Translation studies, closely related to fields such as linguistics and cultural studies, explores interlingual and intercultural communication. This field primarily engages in scientific research focused on the theoretical foundations of the translation process, its methodology, and the consideration of intercultural differences. Translation is not only the transfer of words or phrases from one language to another but also ensures the connection between cultures. The scientific perspectives of translation studies require a deep understanding of the peculiarities of language and culture in the translation process. This article discusses the scientific views in the field of translation studies, its development history, main methodological approaches, and contemporary trends.

Keywords: Translation studies, linguistics, scientific views, translation, communicative, approach, theory.

Tarjimashunoslik ilmiy qarashlari, birinchi navbatda, tarjima jarayonining tabiati va asosiy tamoyillari bilan bog‘liq. Tarjimashunoslikda bir nechta nazariy yo‘nalishlar mavjud. Ushbu yo‘nalishlarning asosiy maqsadi, tarjima jarayonining murakkabligini o‘rganish, tarjima

qilishda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni aniqlash va bu qiyinchiliklarni engishning samarali usullarini ishlab chiqishdir. Tarjimashunoslikda, asosan, quyidagi asosiy nazariy yondashuvlar mavjud:

An'anaviy tarjima nazariyasi – bu metod tilning so‘zma-so‘z o‘zgartirilishi va grammatik jihatlarining qat'iy saqlanishiga asoslanadi. Ushbu metod an'anaviy tarjima ishlari uchun, xususan ilmiy va texnik matnlar uchun qo‘llaniladi.

Kommunikativ tarjima nazariyasi – tarjima qilishda asosan matnning ma'no va kontekstini saqlab qolishga e'tibor qaratiladi. Bu yondashuvda, tarjima qilingan matnning har bir elementini o‘z kontekstida to‘g‘ri ifodalash muhim hisoblanadi.

Erkin tarjima nazariyasi – bu usulda, tarjimon matnning badiiy jihatlarini va uslubini saqlashga intiladi, lekin ba'zan tilning to‘g‘ridan-to‘g‘ri ekvivalenti mavjud bo‘lmasligi tufayli, ma'no va mazmuni moslashtirish kerak bo‘ladi.

Tarjima jarayonining metodologiyasi Tarjimashunoslikda metodologiya, tarjima jarayonini chuqur o‘rganishga qaratilgan ilmiy yondashuvdir. Tarjima jarayoni murakkab bo‘lib, ko‘plab bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Tarjimashunoslar, tarjima jarayonining har bir bosqichini va bu jarayonda yuzaga keladigan muammolarni aniqlashga intilishadi. Tarjima metodologiyasi, quyidagi asosiy jihatlariga e'tibor qaratadi:

Til va madaniyatlararo tafovutlar: Tarjimonlar, matnning tilshunoslik va madaniyatshunoslik jihatlarini hisobga olib, tarjima jarayonini amalga oshiradilar. Har bir madaniyatning o‘ziga xos terminologiyasi, iboralari va dunyoqarashlari mavjud. Tarjimonlar bu tafovutlarni hisobga olishlari zarur.

Uslub va badiiyat: Badiiy matnlarni tarjima qilishda, tarjimonlar matnning uslubini va badiiy xususiyatlarini saqlashga intilishadi. Uslubni saqlash, matnning original ma'nosini to‘liq va to‘g‘ri yetkazishga yordam beradi.

Grammatik va sintaktik struktura: Tarjimada grammatik va sintaktik strukturani saqlash, matnning to‘g‘riligi va aniq ma'nosini ta'minlaydi. Bu, ayniqsa, ilmiy va texnik matnlarni tarjima qilishda muhim ahamiyatga ega.

Madaniyatlararo tafovutlar va tarjimashunoslik Tarjimashunoslikda madaniyatlararo tafovutlar juda muhim ahamiyatga ega. Tarjima, faqat so‘zlarni emas, balki madaniyatning o‘ziga xos xususiyatlarini ham o‘z ichiga oladi. Madaniyatlararo tafovutlar tarjima jarayonida bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, chunki har bir til va madaniyatning o‘ziga xos terminologiyasi va ijtimoiy qadriyatlari mavjud. Masalan, ba'zi iboralar yoki atamalar bir tilda mavjud bo‘lib, boshqa tilda to‘g‘ri ekvivalenti bo‘lmasligi mumkin. Bu holatda tarjimon, tarjima qilinayotgan matnning ma'no va kontekstini saqlab qolish uchun badiiy va madaniy moslashuvlarni amalga oshirishi kerak. Tarjimonning madaniy kompetensiyasi, uning tarjimaga yondashuvi va qobiliyatiga bevosita ta'sir ko‘rsatadi.

Tarjimashunoslikning rivojlanishi va zamonaviy yondashuvlar XXI asrda, tarjimashunoslik sohasida yangi yondashuvlar va metodologiyalar paydo bo‘ldi. Kompyuter tarjimasi, avtomatik tarjima tizimlari va sun'iy intellektning rivojlanishi, tarjimashunoslikning yangi qirralarini ochdi. Tarjima qilishda sun'iy intellekt va mashina o‘qish texnologiyalarining qo‘llanilishi, tarjimonlar uchun yordamchi vositalarni yaratdi, lekin bu tizimlar to‘liq tarjimani amalga oshirishda ba'zi cheklolarga ega. Bundan tashqari, globalizatsiya va internetning keng tarqalishi, tarjimashunoslik sohasining ahamiyatini oshirdi. Tarjimalar nafaqat ilmiy va texnik sohalarda, balki madaniy, badiiy va ijtimoiy aloqalarda ham muhim rol o‘ynamoqda. Tarjimonlar nafaqat tilni, balki madaniyatlarni ham yaxshi tushunishlari zarur.

Xulosa

Tarjimashunoslik sohasidagi ilmiy qarashlar, tarjima jarayonining murakkabligini va uning tilshunoslik, madaniyatshunoslik, va adabiyotshunoslik bilan bog‘liqligini anglatadi. Tarjimonlarning bilimlari va malakalari, madaniyatlararo tafovutlarni hisobga olish, til va uslubni to‘g‘ri saqlash kabi ko‘plab omillarga bog‘liqdir. Tarjimashunoslikning rivojlanishi, zamonaviy texnologiyalar va metodologiyalarning qo‘llanilishi, tarjima jarayonining sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, tarjimashunoslikning nazariy va amaliy jihatlari doimo o‘zgarib boradi va yangi ilmiy qarashlar yuzaga kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Nida, E. A.** (1964). *Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating*. Leiden: Brill.
2. **Newmark, P.** (1988). *A Textbook of Translation*. New York: Prentice Hall.45
3. **Baker, M.** (2011). *In Other Words: A Coursebook on Translation*. London: Routledge.67
4. **Bassnett, S.** (2002). *Translation Studies*. London: Routledge.89
5. **House, J.** (2015). *Translation as Communication across Languages and Cultures*. New York: Routledge.
6. **Venuti, L.** (1995). *The Translator’s Invisibility: A History of Translation*. London: Routledge.12